

Foro Iberoamericano de
Espiritualidad en Clínica

GLOSARIO

**Foro Iberoamericano
Espiritualidad en Clínica**

PRESENTACION

El presente glosario nació de la mano del Grupo de Espiritualidad de SECPAL (Gomis, 2008). Desde entonces, y pese a que en 2014 se publicó una monografía sobre Espiritualidad en Clínica (Benito, 2014), el glosario no ha sido actualizado. El Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica ha sentido la necesidad de revisar, actualizar y completar dicho glosario a la luz de la experiencia personal, clínica y docente de estos años, así como a las aportaciones de la bibliografía y del uso de un lenguaje adaptado transculturalmente a las diferentes realidades Iberoamericanas.

Para nosotros constituye un esfuerzo de encuentro y consenso, al tiempo que resulta un espacio compartido.

Se trata de un documento vivo y dinámico abierto a revisiones periódicas que confirmen lo fundamental y pulan lo accesorio.

Somos conscientes de la dificultad de poner en palabras lo inefable, pero entendemos que sólo desde un lenguaje compartido podremos contribuir a incorporar esta mirada en los entornos clínicos.

Invitamos a aproximarse a estas páginas con una mente poética e intuitiva y no exclusivamente con una mente analítica. Como defiende Mónica Cavallé, la mente analítica es dualista (traza límites y demarcaciones, conoce por contraposición de opuestos y, al afirmar un término de una polaridad, excluye necesariamente, su contrario), por eso, cuando se enfrenta a la dimensión profunda de la realidad que es paradójica, se confunde (Cavallé, 2024)

El documento define y caracteriza términos relacionados con la espiritualidad. Presenta, inicialmente, los términos más genéricos (*Espiritualidad, Sentido, Conexión, Conciencia, Autoconciencia, Trascendencia, Religión*); le siguen los términos que pueden caracterizar el **itinerario espiritual** de la persona enferma (*Sufrimiento, Caos, Vulnerabilidad, Aceptación, Esperanza, Sanación, Legado*) para cerrar con los términos que definen las características de un **acompañamiento espiritual** desde la perspectiva del FIEC (*Acompañar, Presencia, Compasión, Hospitalidad y Autocuidado*). No se trata, por tanto, de un diccionario al uso ordenado alfabéticamente.

Esperamos y deseamos que su lectura resulte inspiradora.

ESPIRITUALIDAD:

Definición de espiritualidad

Entendemos por espiritualidad la aspiración íntima y profunda del ser humano a una experiencia de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. (Gomis, 2008)

Entendemos la espiritualidad como nuestra naturaleza esencial, que nos conforma como seres humanos y de la que surge nuestro anhelo inagotable de plenitud, que aspira a dotar nuestra vida de sentido, coherencia, armonía y trascendencia. (Benito, 2014)

Nuestra naturaleza esencial, de la que surge un anhelo inagotable de plenitud, es un dinamismo que se manifiesta a través de la red de relaciones que establecemos con nosotros mismos (intra) con los demás (inter) y con Lo demás (trans). Se trata de la dimensión constitutiva de la persona, el “núcleo o esencia” de nuestro ser.

Es un universal humano que nos caracteriza a todas las personas, seamos o no conscientes de él y que puede estar vivida y/o expresada o no a través de la religión.

Como dice Xavier Melloni (2014), *“La espiritualidad es el instinto de lo divino, el dinamismo hacia lo Invisible escondido en el visible. Es el dinamismo interno de las cosas y de las personas que nos empuja a buscar la plenitud y presencia, profundidad y sentido y perdurabilidad en lo que hacemos y vivimos. Es el instinto de retorno a nuestro origen”*. Es la sed de Sentido, Conexión y Trascendencia.

Un panel de consenso internacional en 2009 definió la espiritualidad como «el aspecto de la condición humana que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la manera en que expresan un estado de conexión con el momento, con uno mismo, con otros, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado» (Puchalski, 2009)

La asociación europea de cuidados paliativos (EAPC) la define así: "La espiritualidad es la dimensión dinámica de la vida humana que relaciona la forma en que las personas (individuos o comunidades) experimentan, expresan y/o buscan un significado, propósito y trascendencia, con la forma en que conectan con el momento, consigo mismos, con los demás, con la naturaleza, con lo significativo y/o con lo sagrado." (Nolan, 2011)

Otro panel experto internacional en 2014 publicó esta definición:

"La espiritualidad es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad a través del cual las personas buscan un significado, un propósito y una trascendencia últimas, y experimentan una relación consigo mismos, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La espiritualidad se expresa a través de las creencias, los valores, las tradiciones y las prácticas". (Puchalski, 2014)

Características de la espiritualidad:

- Se experimenta como aspiración profunda e íntima del ser humano a una visión de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia.
- Se asocia al desarrollo de unas cualidades y valores que fomenten el amor, el bien, la bondad, la justicia, la belleza y la paz.
- Es generadora de interrogantes existenciales y experiencias que trascienden los límites habituales de nuestros sentidos, nos conectan con la fuente de todo Ser y nos acercan al descubrimiento del verdadero potencial de nosotros mismos.

- Invita a la revisión de la percepción de uno mismo en relación al universo, en relación con los demás, y de su desarrollo en el camino de la existencia.
- Aún siendo una capacidad evolutiva innata y una parte fundante de nuestra existencia, su desarrollo y grado de consciencia sobre ella es individual y puede ser muy diverso.
- Es un movimiento de búsqueda personal en tres direcciones:
 - hacia el interior de uno mismo en búsqueda de SENTIDO;
 - hacia el entorno en búsqueda de CONEXIÓN;
 - hacia un más allá en búsqueda de TRASCENDENCIA.
- Forma parte de todas las culturas y tradiciones. Por ello, muchas sociedades han desarrollado rituales y prácticas, tanto meditativas como no meditativas como formas de acoger y alentar el crecimiento espiritual (Grof. 1995).
- Es una experiencia de conexión con la profundidad del SER que somos y nos sostiene al que podemos llamar energía, naturaleza, universo, cosmos, humanidad compartida, Dios, Espíritu Santo, Atman, Tao... de la que brota toda la realidad.
- Invita al individuo a abrirse hacia dentro: a percibir el entorno con una mirada nueva y a reconocerse a sí mismo como parte integrante de él y como partícipe de la realidad.
- Es una aspiración fundamental, cimiento del ser humano. Contribuye a la salud de muchas personas y es especialmente acuciante en la etapa final de la vida (Association American Medical Colleges 1999).
- Constituye, para el ser humano, una experiencia de transformación interior, tanto en sus capacidades y nivel de conciencia, como en sus comportamientos y actitudes. Dyson (1997) afirma que a través de la espiritualidad se incrementan los recursos internos de la persona y se refuerza el Yo (Self). Además, el sentido de pertenencia a un todo superior y la conexión con esta fuente de vida nos da consistencia interna, nos motiva, nos capacita, nos da energía y nos genera confianza y esperanza y, con ello, mayor capacidad de afrontar dificultades y problemas. Todo ello repercute en un mayor bienestar psicológico y en una buena salud mental.

Condiciones del despertar espiritual:

- Es fruto de la evolución peculiar de cada persona
- Está vinculada a momentos privilegiados como son las experiencias de:
 - o gran sufrimiento, duelo o proximidad de la muerte
 - o gran felicidad y amor
 - o contacto con la belleza y el arte
 - o contacto con la naturaleza

- o pertenencia a un grupo o comunidad
- o oración y/o contemplación.
- o un encuentro interpersonal a fondo.
- En situaciones de sufrimiento existencial, el cuestionamiento de la realidad que vive el sufriente, estimula esta búsqueda orientada a trascender la visión estrecha que puede mantenerle instalado en el sufrimiento, y promueve la adquisición de una visión más profunda de sí mismo como parte de una realidad superior.
- El encuentro a fondo, desde un acompañamiento basado en la presencia (conexión) y la compasión, es una vía privilegiada para el despertar y desarrollo espiritual. Por ello, el encuentro clínico, sobre todo en situaciones que generen sufrimiento, se convierten en una gran oportunidad para todo ello.

SENTIDO

Definición de sentido:

Experiencia de integración de los diversos aspectos de nuestra vida y de nuestro ser que surge de reconocer, abrazar, aceptar nuestro pasado y presente, nuestros éxitos y fracasos, aciertos y errores que surge como efecto de la conexión con el fondo del SER que somos.

Experiencia de reconciliación con uno mismo y con los demás, desde una visión sabia y compasiva de la propia historia, calmando las dudas, iluminando las sombras, sanando las heridas.

Experiencia de superación del sufrimiento causado por la vivencia de una amenaza vital (con inminencia de la muerte o no) y que causa una fragmentación psíquica como mecanismo defensivo. La sanación supone la recuperación de la integridad al trascender el sufrimiento.

Características de la experiencia de sentido:

- No es un anhelo, ni algo a conseguir sino el resultado de la experiencia de SER.
- Es una experiencia no un constructo mental: *la vida no “tiene sentido” sino que el sentido se construye y experimenta al vivirla plenamente (no desde la mente que pregunta por el sentido, sino desde la conciencia que experimenta el gozo de ser) sin preguntas ni incertidumbre, con paz y con gozo.*
- Es capaz de dar valor a:
 - o todo aquello que hemos sido, hecho y vivido desde la honradez, la generosidad y el amor
 - o todo aquello que ha contribuido a nuestra felicidad y a la de los demás
 - o todo aquello que nos ha hecho crecer y madurar

- Permite "*regar las semillas de felicidad*" que todos llevamos dentro, según expresión de Tich Nhat Hanh (2004).
- Está asociado al propósito de nuestra vida y éste puede relacionarse, según cada persona, con la adhesión a:
 - o ideales políticos o sociales
 - o la creación artística o económica
 - o la relación con otras personas o con Dios
- Surge de un nivel de conexión con nuestra propia profundidad, nuestra paz, serenidad, confianza y felicidad que se irradia a los demás.
- Es orientador de nuestro quehacer (desde el sentido de pertenencia y conexión) hacia la solidaridad, compromiso social y ecológico.
- Permite afrontar la muerte con un sentimiento de reconciliación y unidad, de realización y cumplimiento, de asentimiento y de paz. Como dice Víctor Frankl (1999) *El hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido*.
- Permite vivir desde la confianza, entendiendo, intuyendo o percibiendo el proceso de morir como un traspaso, sin miedo a la amenaza de la propia integridad vital y que se experimenta desde la convicción íntima de que no está realmente amenazada.
- A la configuración del sentido se puede llegar desde distintas dimensiones, que pueden interactuar entre ellas: El significado (cognitivo) positivo que he dado a mi historia y a mi identidad, el propósito (motivacional) que me impulsa, la afectividad (emocional) que me permite sentir la plenitud de amar y ser amado, la acción responsable (conductual) que me anima a participar y aportar desde valores para la comunidad y la transcendencia que me permite conectar con ese Algo o Alguien que me sostiene en la conexión con mi esencia en un nivel superior de conciencia.

CONEXIÓN

Definición de conexión:

Es la conciencia de la íntima vinculación desde la profundidad personal con la realidad que nos sostiene y que nos abre a una vinculación con los demás y con lo demás, de lo que somos parte.

Se trata de una conciencia relacional de sentir formar **una unidad** con los demás, de participar en una **comunicación transpersonal** más allá de lo cercano y afectivo, de construir una **fraternidad** con todos los seres y de **pertenecer** a un todo que nos acoge.

En el fondo, la conexión supone una **apertura radical** desde la profundidad del ser a la realidad de los otros y de Lo Otro de lo que yo también formo parte. No se trata solo de una herramienta, sino también de una actitud y de aceptar el riesgo del encuentro.

Características de la conexión:

- El mundo personal se amplía, se expande, ya nada es ajeno, todo me incumbe.
- Genera una experiencia de unidad de todo con todo; de la interdependencia entre los seres, las acciones y las omisiones, los elementos, la naturaleza, la sociedad.
- Desarrolla sentimientos de pertenencia (formar parte) y de responsabilidad con el entorno y los demás que se ven ahora más íntimos, más próximos.
- Desarrolla la consciencia de la necesidad de amar y ser amado, de ser reconocido y respetado. Buscando la paz y reconciliación con lo que me rodea.
- Destierra sentimientos de carencia o necesidad y facilita el desarrollo de sentimientos de gozo de sentir la vida.
- Supone pasar de una consciencia de “separatividad” o percepción de que estoy aislado a una consciencia de pertenencia, de formar parte de lo que lo sostiene todo. Dicho de forma sencilla es descubrir que no tengo una vida que debo defender o proteger, sino que la vida me tiene a mí me sostiene y me puedo dejar llevar. (Cavalle, 2024)

Tipos de conexión:

- Conexión intrapersonal: hace referencia a la capacidad de ser consciente y estar atento a las propias sensaciones, emociones y pensamientos, pero sin apego hacia ellas.

Se trata de un estado de consciencia anclado en lo profundo del ser que permite a la persona abrirse hacia los otros y lo trascendente de manera más lúcida.
- Conexión interpersonal: se trata de la capacidad de sintonizar y resonar con la o las personas del entorno desde una posición de apertura, hospitalidad, aceptación y sin juicio; superando las apariencias y los prejuicios. Reconoce en el otro su dignidad y su diferencia e implica validar al otro en su esencia.
- Conexión transpersonal: hace referencia a la capacidad de apertura a lo profundo, a lo trascendente, desde una posición de conexión intrapersonal e interpersonal, que nos sitúa en sintonía con todo y genera una experiencia de sentido y pertenencia capaz de iluminar todas las áreas de la vida.

CONCIENCIA

La consciencia es el sustrato de toda la existencia. La ciencia nos dice que todo el universo se compone de millones de ondas de energía, que no somos capaces de ver. Cuando se disuelven dichas ondas de energía, solo hay vacío -la vacuidad- y cuando vamos más allá de ella, nos encontramos con la consciencia. (Adams, 2021)

Es fuente de todo lo existente, es el uno sin segundo, el Absoluto, la única energía en el universo que da vida cuando se manifiesta a través de todo lo existente.

La conciencia es una totalidad no dual, somos ella y se expresa a través de nosotros, se desvela con la práctica. Cuando se expresa gradualmente surge el despertar. (Fernández Roseñada, 2009)

Es lo que somos, y la mejor forma de comprenderla es mediante la experiencia en lugar de con una definición.

Nos conectamos con la conciencia, como energía vital transpersonal y fuente de todo lo que existe desde al menos tres vías:

- A) Lo que experimentamos (sensaciones, pensamientos...).
- B) Lo que aprehendemos cognitivamente (tomando conciencia).
- C) Lo que captamos y expresamos desde nuestros sentidos.

La conciencia es una cualidad fundamental que existe en todo y en todas partes. El cerebro no produce la conciencia, actúa a modo de receptor que transmite y canaliza la conciencia universal o fuerza espiritual hacia nuestro Ser. (Taylor, 2019)

AUTOCONCIENCIA

Definición de autoconciencia:

Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y comportamientos y comprender cómo están relacionados". Es la conciencia de estar conectado (ver "Conexión")

Características de la autoconciencia:

- Es la plataforma inicial sobre la cual se constituye y promueve la actitud de presencia.
- Se trata del espacio interior desde el cual, el terapeuta puede sostenerse y ampliar su experiencia de confianza, compasión, sabiduría y coraje (habilidades que le permiten profundizar el encuentro terapéutico, y que facilita en gran manera los posibles resultados de este encuentro).
- Permite reconocer nuestras experiencias emocionales internas y resonar con las emociones de los demás.
- Permite la toma de conciencia de nuestros desencadenantes emocionales y descubrir cómo surgen nuestros patrones de comportamiento habituales.
- Facilita una respuesta atenta y adecuada al momento presente escogida de entre una variedad de alternativas todas ellas alejadas de la reactividad.
- Permite que el terapeuta se coloque a la distancia adecuada para evitar la sobreimplicación o la distancia emocional.
- Armoniza la autocompasión con el cuidado compasivo

- Libera la mente de sus tendencias rumiativas aflictivas y la hiperracionalización facilitando una mirada fenomenológica y el contacto con el sentido
- Permite reconocer todo el potencial que se posee.
- Incentiva el comportamiento ético (de virtud)

Es la herramienta que nos permite conectar con y sacar la “Belleza, Verdad y Bondad” que hay en la Conciencia que se aloja dentro de nosotros mismos. Lo que otros han denominado “Ser, Conciencia y Bienaventuranza”

En la medida que aceptamos que esta conciencia es lúcida, sabia, amorosa, compasiva, y fuente de sabiduría y creatividad, la autoconciencia no es más que nuestra conexión íntima con esta fuente de la que surgen las respuestas sabias, amorosas y adecuadas a lo que nos plantea el entorno.

La sabiduría es fruto de la conexión con nuestra fuente de ser y que podemos llamar autoconciencia.

TRASCENDENCIA

Definición de trascendencia:

Es la capacidad de expandir el ser, traspasando la percepción limitada de la realidad que nos ofrecen nuestros sentidos y teniendo una perspectiva más profunda y amplia de nuestro yo y nuestras circunstancias presentes, incluidas el sufrimiento y la muerte. Esta capacidad se deriva del sentimiento de conexión con la presencia de una realidad mayor, que nos supera y nos abarca y a la que pertenecemos (Rousseau, 2003).

Es la experiencia de superación del aislamiento y de las fronteras que nos encierran, más allá de uno mismo, hacia el otro presente: familia, amigos, comunidad, humanidad compartida, a través de un movimiento de perdón, generosidad, entrega, desprendimiento y amor.

Es la experiencia de superación de todo límite: de mi espacio físico y mi tiempo, de mis esfuerzos y mis preocupaciones, de mi pequeñez y mi grandeza, en un movimiento de liberación y esperanza, de eternidad, confianza y gratitud. Más allá del yo hacia una realidad mayor presentida.

Etimológicamente hace referencia a: atravesar y ascender; pasar a través de aquello que identificamos como amenazante y acceder a un nivel superior de conciencia desde la que se observa la realidad con una mirada más sabia.

Características de la trascendencia:

- Es el fruto de la espiritualidad ya que nos conecta con la dimensión profunda de uno mismo, aumentando la capacidad de conocimiento interior al tiempo que invita a salir de uno mismo
- Existe una trascendencia:

- o Intrapersonal: centrada en la potencialidad del yo (Self) y descubre la existencia de una fuente de vida y de fuerza interior siempre presente. Es ir **más allá** de los recursos cotidianos o habituales.
 - o Interpersonal: centrada en la capacidad de superar las apariencias y prejuicios y conectar desde lo esencial de uno con lo esencial del otro con hospitalidad, aceptación. Es ir **más allá** de los estereotipos y la construcción de personajes.
 - o Transpersonal: centrada en el sentido último, la fuente de energía capaz de habitar y sostenerlo todo. Es ir **más allá** de lo cotidiano y vinculado desde lo cognitivo y desde los sentidos.
- La naturaleza, el arte, el encuentro y el culto (religión) constituyen cuatro lugares privilegiados de apertura a lo trascendente (Dürckheim, 1992).
 - La vivencia de la trascendencia, junto con la experiencia de sentido, orientan la conducta de las personas hacia actitudes y comportamientos caracterizados por:
 - o la solidaridad y la responsabilidad social: sentirse con ganas de ayudar a aliviar el sufrimiento, mejorar las condiciones de vida de los demás, etc.
 - o Un menor interés por los aspectos materiales.
 - o Un interés genuino por el mantenimiento de una práctica que favorezca y desarrolle la dimensión espiritual como: meditación, prácticas contemplativas, oración, pertenencia a una comunidad, rituales, etc.
 - Puede ser aplicada a las situaciones fundamentales del ser humano Así muchos autores (Frankl,1999), (Casell,1999; 2004) (Shaver, 2002), (Singh, 1998) (Grof, 1995) (Wilberg, 1985) al igual que la mayoría de las tradiciones de sabiduría, coinciden en que la trascendencia del sufrimiento puede promover la sanación y conducir hacia un sentido transformado de ser, más profundo y conectado. De esta forma, la trascendencia al final de la vida puede ser entendida como una forma de reencontrar la conexión profunda con la propia naturaleza esencial.

Como dice Khalil Gibran *“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente, solo se llega al amanecer por la vía de la noche.* (Gibran, 1998)

Nuestras heridas, pueden, en mitad del dolor y la hemorragia, abrir nuevos espacios por los que nuestra conciencia puede atisbar una gozosa profundidad que nos sostiene, nutre y reclama ser descubierta. Cuando atravesando nuestro sufrimiento conseguimos deshacer las corazas a las que desde la ignorancia y el miedo -disfrazados de confort-, nos apegamos, y llamados desde la luz que surge por las grietas de su fractura nos atrevemos a soltar, fluir y trascender la limitada visión que habíamos construido podremos acceder a una plenitud que nos espera y nos pertenece, la casa donde desde siempre ha morado nuestro SER. (Wilber, 1985)

- La trascendencia asume una mayor importancia subjetiva a medida que uno se aproxima al final de la vida.

RELIGIÓN

Definición de religión:

El diccionario de la Real Academia Española (2014) define a la religión como: «Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto»

Entendemos por “religión” el sistema de creencias estructuradas que tratan aspectos espirituales, a menudo con un código de comportamiento ético y una filosofía.

“Las religiones pueden aportar bases que den sentido a la existencia y, a través de rituales, credos, comunidades participativas y ceremonias, así como mecanismos para expresar la espiritualidad. Por desgracia, las ideologías religiosas también pueden provocar angustia y miedo espiritual, en particular cuando doctrinas pías prometen la condena eterna ante comportamientos y creencias explícitas” (Rousseau, 2003).

Según X. Melloni, “Religión” es todo lo que nos religa, todo lo que nos posibilita percibir que estamos en relación, es más, en comunión, que no estamos en ningún momento solos ni vivimos aislados.

La mayoría de las religiones tienen como aspecto central la creencia en -y la vinculación con- un dios o ser supremo, así como la esperanza en una salvación.

Diferencias entre Espiritualidad y Religión:

- Espiritualidad y religión no son lo mismo, la espiritualidad se establece como una capacidad humana universal, inherente al ser humano, de búsqueda de sentido, pero no necesariamente relacionada y expresada en la práctica religiosa, ni necesariamente vinculada a la relación con un ser superior. La Religión, en cambio, está asociada en mayor medida al hábito, a la costumbre y al dogma e incluye creencias, prácticas y rituales relacionados con lo sagrado (Koenig, 2012)
- En palabras de Quinceno y Vinaccia (2009), “los constructos de religión y espiritualidad se diferencian en una serie de oposiciones básicas, donde la religión es vista como sustantiva, estática, institucional y objetiva, y la espiritualidad es evaluada como funcional, dinámica, personal, subjetiva, basada en la experiencia”.
- Mientras que la religión supone la pertenencia a una comunidad concreta -con su núcleo de creencias, textos sagrados de referencia, ritos, moral y oraciones-, la espiritualidad se refiere a la capacidad íntima del ser humano de buscar el propósito y sentido de su existencia, y es parte de la esencia humana que lucha por alcanzar valores trascendentales.

- Son elementos representativos de la dimensión espiritual, las preguntas sobre el porqué de la existencia y del sufrimiento, la capacidad de amar, perdonar, así como la capacidad de ver más allá de las circunstancias presentes que permite a la persona orientar su vida y sobreponerse a las dificultades. Mientras que es propio de las religiones ofrecer un marco de referencia para dar respuesta a esas cuestiones.
- Dice el Dalai Lama (2000): “Considero que la espiritualidad está relacionada con aquellas cualidades del espíritu humano- tales como el amor y la compasión, la paciencia y la tolerancia, la capacidad de perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y armonía - que proporcionan felicidad tanto a la propia persona como a los demás. Ritos y oración, así como nirvana y salvación, guardan una relación directa con la fe religiosa; pero aquellas cualidades interiores no tienen por qué guardar tal relación. No hay ninguna razón por la que un individuo no pueda desarrollarlas, sin recurrir a sistemas religioso o metafísico alguno”.
- Tradicionalmente las religiones han ofrecido y ofrecen rituales a través de los cuales acceder y expresar la espiritualidad, pero ésta no tiene por qué expresarse, obligatoriamente, a través de una religión. La espiritualidad pertenece a un aspecto universal del ser humano que se desarrolla y evoluciona en lo íntimo del vivir de cada uno y afecta a su modo de ser en el mundo.
- “Las religiones son dedos que señalan la luna” Melloni; la espiritualidad es la sed de trascendencia misma que arraiga la luna en nuestro interior.
- La espiritualidad se extiende más allá de la religión organizada (Hall, Meador, 2008)

SUFRIMIENTO

Definición de sufrimiento:

Entendemos el sufrimiento como el “estado específico de distrés que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota, y se mantiene hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada”. (Cassel, 2004)

Esta definición se completa con la aportación de Víctor Frankl, (1999) “el sufrimiento humano requiere la pérdida del significado del propósito de la vida”.

El sufrimiento humano está ligado a la condición humana, es decir, es universal e inherente al ser humano. Se caracteriza por ser una experiencia de dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. En algunas ocasiones, incluso podría experimentarse un sentimiento de incapacidad para hacer frente a los cambios de la vida cotidiana o a aquellos causados por una enfermedad. En este contexto, resulta evidente que presenta un componente subjetivo que puede variar ampliamente entre persona y persona.

Así, la enfermedad también puede ser comprendida como una interrupción en las relaciones que constituyen la unidad e integridad de lo que conocemos como ser humano y por tanto ser una importante fuente de sufrimiento.

La psicología transpersonal, al combinar las perspectivas de la psicología evolutiva y profunda de occidente con las perspectivas de la psicología mística o espiritual, perfilada en las tradiciones sagradas de sabiduría del mundo, nos ofrece una mirada integral que nos ayuda a entender y atender este proceso.

Desde su perspectiva, el sufrimiento tiene que ver con el sentido humano de identidad, desarrollado desde la infancia hasta la edad adulta en la que identificamos nuestro ser con el “yo” de nuestro ego.

El sufrimiento en la persona con una enfermedad avanzada, surge ante la pérdida del mundo como solía conocerlo y del sentido de yo, con el cual se habían identificado. En cierta forma, se puede decir que vivir con una enfermedad terminal es un proceso en el cual se va eliminando capa tras capa de lo que creíamos ser y podemos comenzar a vivir un sentido de yo más real, más esencial y, en consecuencia, más amplio.

Desde esta perspectiva el sufrimiento puede ser visto como los dolores de parto del nacimiento de una nueva conciencia de sí mismo.

El yo superficial, que es el único que muere porque solo ha existido en una determinada interacción con los otros, se resiste a abandonarse en manos de otro Yo que nutre, acoge y trasciende la visión estrecha que hasta ahora hemos tenido de nosotros mismos. El paso de la conciencia de entidad separada hacia un nivel de conciencia que nos conecta con lo que realmente somos, lo que nos sustenta y a lo que pertenecemos.

Por ello, el sufrimiento espiritual aparece por la pérdida del significado y del sentido de la vida, de la esperanza. Así, entendemos por **SUFRIMIENTO EXISTENCIAL** la experiencia de sufrimiento en la que se evidencia un deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y el propósito en la vida a través de la conexión con uno mismo, con los demás y lo sagrado.

PROCESO DE FIN DE VIDA

Período anterior al momento de la muerte de una persona, en el que las funciones vitales comienzan a disminuir.

Durante este período los pacientes normalmente son conscientes de lo que les sucede, pueden experimentar síntomas como el dolor y emociones relacionadas al proceso que atraviesan. Su duración varía entre horas, días o semanas.

Conocer esta etapa y hacerla manifiesta en la práctica clínica permitirá una implementación temprana y oportuna de cuidados especializados, además de brindar el apoyo necesario a la unidad de tratamiento (paciente, familias y cuidadores)

MORIR: (Deceso, defunción, fallecimiento).

Condición intrínseca del ciclo continuo de la vida.

Suceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo, es decir, de su incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con lo cual las

funciones vitales llegan a su término, determinando el fin de la existencia humana del ser vivo.

CAOS

Definición de caos:

Fase del desarrollo espiritual en la que la persona ve rota su cosmovisión y marco de referencia inter-intra-transpersonal generando ansiedad, miedo, confusión, incluso pensamientos catastrofistas.

Se trata de una manifestación del sufrimiento espiritual y suele ser la primera etapa del proceso cuando nos enfrentamos a una situación límite que nos cambia de forma importante la expectativa que teníamos de la vida, que no podemos cambiar y de la que tampoco podemos huir.

Evolución del caos en el contexto de enfermedad avanzada:

- La persona que vive una experiencia de caos puede quedarse anclada en él desde el rechazo a la realidad que le toca vivir. La lucha por evitar lo que se está dando y el anhelo mantenido por recuperar la situación previa que idealizamos perpetúan el sufrimiento y nos colocan en una rueda que se retroalimenta
- El caos puede disolverse de manera progresiva desde el desprendimiento de la cosmovisión previa y el abandono confiado. Cuando esto se da llega la aceptación que no es otra cosa que abrazar activamente la experiencia, sin juicio, aquí y ahora. La aceptación nos abre la puerta a la trascendencia y a la sanación (ver “Trascendencia” y “Sanación”). La superación del caos se ve favorecida por el acompañamiento compasivo que nos permite recordar, reconocer y reconectar con nuestra esencia y activar los propios recursos

VULNERABILIDAD

Definición de vulnerabilidad:

Hay dos visiones que entendemos desafortunadas del término vulnerabilidad. En primer lugar, se asocia a debilidad, cuando una persona puede ser fuerte (o débil) y ser vulnerable a la vez. En segundo lugar, se le marca necesariamente con una connotación negativa.

La vulnerabilidad forma parte de la condición humana. No hay nada ni nadie más vulnerable que un niño recién nacido. A partir del nacimiento vamos fomentando un personaje que le proteja de la vulnerabilidad, que vuelve a hacerse visible en la enfermedad o en la vejez. Pero forma parte de nosotros.

Definimos la vulnerabilidad como la “capacidad de dejarnos afectar”. Desde el punto de vista emocional, un ejercicio sano de la vulnerabilidad nos permite ser sensibles a la

realidad y lo contrario nos hace ser insensibles y cultivar la indiferencia. Desde la óptica del poder, una aproximación sana nos conecta con la confianza y, en su otra cara, con la necesidad de hipercontrol. Desde la mirada ética, una visión sana de la vulnerabilidad nos permite una actitud humilde, que invita a la cooperación desde la interdependencia, mientras que un ejercicio insano nos instala en la competición, en la soberbia y en la omnipotencia.

Acoger la vulnerabilidad propia nos supone estar abiertos a la vida, con sus luces y sus sombras y, en este sentido, podemos reconocerla como motor de transformación.

Es cierto que, en el paciente con enfermedad avanzada, la vulnerabilidad es una experiencia que surge al romperse o desprenderse de supuestas seguridades, máscaras, defensas, marcos de referencia o expectativas autorreferenciadas y que puede ser la puerta a niveles más profundos de autoconocimiento y comprensión.

Características de la vulnerabilidad en el contexto de la espiritualidad en Clínica

- Se vuelve más evidente en presencia de una enfermedad
- Se asocia a la experiencia de sufrimiento / amenaza. En realidad, es consecuencia de la no aceptación y la lucha contra lo que es; de nuestras dificultades para reconocer nuestra vulnerabilidad
- Suele ir asociada a la experiencia de caos
- Invita a dirigir la mirada al interior con honestidad
- Favorece la revisión de nuestras prioridades
- Su reconocimiento disminuye los niveles de estrés
- Puede ser la puerta a la desidentificación con cualidades, roles y expectativas previas, permitiendo descubrir niveles más profundos del ser ligados a espacios de armonía, coherencia y paz que no necesitan ser defendidos y restauran la sensación de integridad lo que se ha de reconocer en el acompañante y el acompañado

Abrirnos a nuestra vulnerabilidad es abrirnos a sentir y a ser de forma más auténtica y real. Mostrarnos vulnerables sin drama ni miedo, reconociendo nuestros límites, permitiendo ser vistos, con confianza. (Cavallé, 2024)

ACEPTACIÓN

Nos parece acertada la definición de aceptación que se nos ofrece desde las “Terapias de Aceptación y Compromiso”: “aceptar” es abrazar activamente la experiencia sin juzgar, en el aquí y el ahora. La aceptación forma parte del proceso de adaptación, que se da de manera progresiva y busca la reconciliación con la realidad, una vez superado el modelo de lucha, que no siempre ayuda.

Características de la aceptación:

- Genera la confianza en el no control

- Es decisional
- Es proactiva
- Es consciente y voluntaria
- Supone una conexión con la realidad
- Nos coloca en el futuro: “a partir de ahora cómo construyo...”
- Moviliza
- Supone un reto y una búsqueda
- Es flexible
- Pone el acento en la realidad a afrontar
- Es realista

La aceptación es la culminación de un proceso de adaptación como estrategia de afrontamiento. Permite cerrar heridas para abrir brechas hacia otros espacios de trascendencia.

Aceptar es concienciar, mirar y sentir sin resistencia, sin censura ni juicio. Este reconocimiento de la realidad como real me permite vivir en armonía con mi realidad, que no significa aprobarla como buena. (Barbero, 2024)

Diferencias entre aceptación y resignación

La resignación se caracteriza por generar indefensión. Además:

- Es reactiva
- Genera conductas pasivas
- Nos coloca en el pasado
- Inmoviliza
- Estimula los sentimientos de derrota y lástima
- Fomenta la rigidez
- Fomenta el victimismo

ACEPTACIÓN INCONDICIONAL

Definición de aceptación incondicional:

La actitud de reconocer al otro en su totalidad sin críticas ni reproches, sin juicios; permitiéndole ser el que es.

Es admitir, asumir y recibir que la persona acompañada y su realidad es la que es.

Características operativas de la aceptación incondicional:

- No juzga y muestra profundo respeto a la persona.

- Es cordial en el trato. Sin cordialidad difícilmente expresamos aceptación. No se trata de expresar amistad o sentimentalismo ya que ello no sería terapéutico.
- Nace de la consideración positiva de la persona en tanto que persona, frente a él y a sus cosas, más allá de sus errores, precisamente porque toda persona tiene valor en sí misma.
- Muestra interés por lo que a al otro le interesa, por aquello que es importante para la persona, independientemente de que coincida o no con nuestra valoración personal.
- Acepta sin condiciones todo el presente, el pasado y el futuro de la persona, de su modo de expresarse y de vivir, sin reservas y sin juicios de valor.
- Acepta también todo su mundo de sentimientos, del tipo que sean. Los sentimientos no tienen categoría moral. Simplemente son.
- Sabe que la aceptación de la persona no es lo mismo que la aceptación de su conducta. En último término, la aceptación de la conducta, si no la valoramos como adecuada, puede llevar a comprenderla, pero no a justificarla.
- Favorece la sintonía y la resonancia y se retroalimenta de ellas.

ESPERANZA

Definición de esperanza:

La capacidad de proyectarnos hacia el futuro con ilusión, confianza y sentido.

“Una poderosa constelación de emociones humanas, creencias e ideas, pero es un campo de juego (playground) doloroso” (Singh, 1998). cuando no se fundamenta en lo esencial y se proyecta en expectativas no realistas.

“Esperanza no es creer que toda irá bien, esto se llama optimismo. La esperanza es saber que ocurra lo que ocurra, todo tiene sentido” (Kriseová, 1993)

Tradicionalmente se concibe como la posibilidad de tener buenas expectativas en el futuro. Esto juega un papel importante en relación con los enfermos y al tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. En el contexto de una enfermedad terminal, la esperanza puede existir a pesar de tener un tiempo limitado. Esta esperanza es reforzada apreciando los valores de nuestros pacientes, reconciliando las relaciones con la familia y amigos, ayudándoles a explorar creencias espirituales y controlando sus síntomas. Aunque muchos puedan pensar que es difícil de comprender, cuando todo parece perdido, la esperanza puede ser más fuerte que nunca.

En cualquier caso, si las expectativas hablan de un resultado, la esperanza habla de un camino, de un proceso de mejora sintomática y psicosocial y de (re)configuración de sentido.

El optimismo, decíamos, es la creencia de que todo irá bien. La esperanza es la construcción de una actitud positiva en el presente que te proyecta de manera confiada

hacia el futuro. En este sentido, la esperanza no te vincula tan específicamente al futuro (estático y pasivo), sino al presente continuo (dinámico y activo). La esperanza se construye desde el aquí y el ahora. Se trata de “ensanchar” la esperanza. Desde esta mirada, cultivar la esperanza con los pacientes no supone asociarla a un tiempo pronóstico futuro como a la capacidad de ir dotando de bienestar y de sentido la experiencia actual.

La auténtica esperanza surge de saberse parte de un todo armónico que en sí mismo tiene sentido. Es saberse en manos de algo más grande capaz de sostenerme, aunque lo que esté ocurriendo ahora no sea agradable o no se entienda con la mente. (Caballé, 2024)

La esperanza es la hermana mayor de la confianza. La esperanza entendida como confianza básica en el cosmos, la vida o lo que quieras llamar a lo que hace que tú seas, permite la aceptación de la realidad, aunque esta sea aparentemente amenazante para el ego. Esta esperanza surge de nuevo de la conexión con tu SER, de saber que tú no controlas nada ni tienes una vida, sino que la vida te tiene a ti y esta es SABIA, AMOROSA, y CONFIABLE.

Evolución de la Esperanza en un contexto de enfermedad avanzada:

La esperanza puede transformarse a lo largo de la vida, la enfermedad y el proceso de morir modificando su contenido, y profundidad para seguir dando sentido a la experiencia.

En situaciones difíciles, la necesidad de aferrarse a una esperanza es equiparable al miedo a sentirse defraudado. Ante el pronóstico de una enfermedad terminal, esperanza significa, en la mayoría de los casos, el deseo de que podamos curarnos y continuar con nuestra vida. Pero la esperanza se puede volver confusa y ambigua a medida que los tratamientos fallan y la enfermedad avanza, y nos sentimos divididos entre la necesidad de aferrarnos a ella y luchar con todos los medios posibles por nuestra supervivencia, y el miedo –igualmente poderoso y profundo– de que la realidad nos vuelva a defraudar.

La esperanza nos tambalea en una agotadora tormenta de emociones y preguntas: *“¿Debería simplemente aceptar que me estoy muriendo? ¿Debería dejar de luchar? ¿Acaso la gente que me quiere no espera que lucho? ¿Qué decir de mí si abandono? ¿Qué ocurrirá si no me agarro a la esperanza? ¿Cómo puedo tener esperanza si la realidad la desmiente? ¿Soy un cobarde? ¿Debería esperar más? ¿Cuál debería ser mi esperanza?”* (Singh, 1998).

Gradualmente, la esperanza deja de significar el deseo de algo distinto a lo que hay y se adapta a las posibilidades reales. Entonces, tener esperanza puede significar confiar en que algo bueno va a ocurrir en el futuro, aunque no haya ya expectativa alguna de curación. La pregunta es si podemos esperar algo bueno en el futuro cuando no hay posibilidades de curación. La respuesta es Sí.

Existen distintos ámbitos o escenarios de esperanza:

- Podemos esperar ser adecuadamente atendidos en el periodo final de nuestra vida, para que pueda ser un tiempo de paz y seguridad.
- Podemos esperar ser atendidos en un servicio o programa capaz de *“aliviar, con destreza y humanidad, el dolor físico, emocional, social y espiritual que podamos experimentar al morir”* (Benito, 2019).
- Podemos esperar ser tenidos en cuenta como personas que podemos realizar nuestras propias elecciones y que seremos consultados sobre las elecciones de tratamiento que vayamos a necesitar.
- Y si esto no es posible, podemos tener la esperanza de ser respetados y tratados con cariño, independientemente de lo deteriorado que esté nuestro cuerpo o nuestras funciones cognitivas.
- También podemos tener la esperanza de que no seremos abandonados ni se nos dejará sufrir innecesariamente. Y sabemos que podemos ofrecer todos estos objetivos de esperanza ya que muy probablemente podremos conseguirlos.
- Podemos esperar que el tiempo que nos quede pueda estar lleno de sentido y de afecto, que sea un tiempo en que nos podamos sentir acompañados, amados y respetados, y en que podamos también expresar amor, gratitud, amabilidad.
- Esperamos saber perdonar y sentirnos perdonados. Esperamos poder significar algo para los demás. Esperamos que nuestra vida haya contribuido en algo a los demás y que tenga un sentido. Que incluso a pesar del sufrimiento, o a través de él, podamos seguir creciendo personal y espiritualmente. *“Podemos cambiar la esperanza de vivir más por la esperanza de vivir de una forma más valiosa”*. (Longaker, 1997).
- También podemos tener esperanza de sanación (Ver Sanación), de acabar bien, enteros, completos, íntegros, con coherencia interna, habiendo hecho lo que hemos venido a hacer, habiendo completado el ciclo que la vida nos ha ofrecido. *“Podemos tener la esperanza de sanar nuestras vidas y purificar y expiar nuestras acciones pasadas. Incluso si nos damos cuenta de que hemos vivido de forma inconsciente o egoísta, siempre podemos cambiar y empezar a agrandar nuestra compasión y nuestro aprecio y amor por los demás”*. (Longaker, 1997).
- Incluso podemos basar nuestra esperanza en la confianza de que la vida no se acaba con la muerte, de que la muerte es un parto a otra dimensión que no se puede atisbar desde la racionalidad y que sin embargo se puede aceptar desde la sabiduría que da el haber tenido experiencias profundas que han permitido saborear la trascendencia; que no se puede captar con el razonamiento sino con el ojo de la intuición.
- Finalmente, la muerte captura nuestra atención y la devuelve al presente, al más puro aquí y ahora, al contacto con nuestro interior. Llega el momento en que la esperanza es sustituida por la evidencia. Es el momento en que el enfermo inicia el periodo de decaetaxis, de desconexión con nuestra realidad común y sus parámetros, para adentrarse en otro espacio de conciencia; comienza a intuir otra dimensión. Entonces no necesita esperanza ni confianza, ve y sabe. Algunos de ellos agradecen

nuestros servicios enseñándonos a ver un poco a través de lo que ven sus ojos en este momento; otros nos muestran las dificultades del proceso desde la inquietud y el caos. Unos y otros se convierten en nuestros maestros.

Obstáculos para la esperanza:

- El abandono y aislamiento.
- El dolor u otros síntomas incontrolados.
- La no acogida de la búsqueda y sus preguntas.

Fuentes de esperanza:

- o La familia, los amigos y la confianza interpersonal.
- o El encuentro compasivo y afondo en la asistencia de los profesionales de la salud.
- o El legado
- o La creencia en Dios o en un Ser espiritual superior o la convicción íntima de una realidad mayor de la que forma parte la propia persona

SANACIÓN

Definición y características de la sanación:

La palabra sanación es claramente polisémica, tiene un recorrido muy amplio y profundo en determinadas tradiciones espirituales con una importante raigambre cultural, en estrecha relación con la condición sufriente de la persona, inherente a su propia condición humana.

A nuestro entender “sanación” no es lo mismo que “curación” ya que la sanación en la dimensión espiritual hace referencia a la integración serena de lo experimentado, a hacer la paz con los conflictos internos y externos que pudieran seguir abiertos o pendientes.

En este contexto, la sanación puede ser una experiencia subjetiva de plenitud recuperada, de coherencia e integridad.

Puede definirse como “la experiencia de superación del sufrimiento causado por la vivencia de una amenaza vital (con inminencia de la muerte o no) y que causa una fragmentación psíquica como mecanismo defensivo. La sanación supone la recuperación de la integridad al trascender el sufrimiento”

La sanación se asocia con una experiencia de totalidad y plenitud. Entraña un trabajo personal de transformación de los sentimientos asociados al sufrimiento, la pérdida y la separación y da lugar a un crecimiento espiritual.

El sanar puede ser definido operativamente como la experiencia personal de haber trascendido el sufrimiento, experiencia a la que se llega cuando el enfermo es capaz de otorgarle un significado o sentido a su situación o, cuando menos, confiar en que lo tiene. (Egnew, 2005).

El descubrimiento del significado de la experiencia de la enfermedad ayuda a los pacientes a acomodar su estrés y los conduce hacia la trascendencia del sufrimiento. Saunders (2023) describe este proceso como "poner las cosas en su sitio" y añade que los pacientes moribundos que han experimentado la sanación tenían "una aceptación sosegada, de corazón". *"No puedo ver el próximo recodo, - dice citando a una paciente que se lo contó- pero sé que todo estará correcto"*

En resumen, la sanación es definida en términos de desarrollo de un sentido personal de plenitud que implica los estados físico, mental, emocional y social de la experiencia humana. La enfermedad amenaza la plenitud de la personalidad, aislando al paciente y engendrando sufrimiento. El sufrimiento es *aliviado* mediante la retirada o la resignificación de la amenaza, y es *trascendido* cuando se le confiere un significado congruente con un sentido nuevo de plenitud personal. La plenitud de la personalidad se facilita a través de las relaciones personales que están marcadas por la continuidad del cuidado. Si se entiende así, el nexo central de la historia de esta cohorte de respuestas adquiere una definición operativa de la sanación: *la sanación es el camino personal de trascender a partir de la experiencia de sufrimiento. La sanación no es un estado, es un proceso y el acompañamiento de ese proceso es una de nuestras responsabilidades profesionales más importantes.*

Inui describe que la sanación ocurre en contextos de "personas reales en conexión con otras personas reales". (Egnew, 2005)

Cassell mantiene que "estar íntegro es siempre estar íntegro en presencia de otros". (Egnew, 2005)

LEGADO

Definición de legado:

Aquello que se deja o transmite a las personas presentes o futuras, sea cosa material o inmaterial y que no desaparece con la ausencia de la persona.

Se compone de las tres dimensiones:

- intrapersonal: conciencia de tu aportación a lo que te rodea, con sentimiento de satisfacción,
- Interpersonal: conciencia de los aspectos que hay de mí en aquellos que han formado parte de mi vida, en las personas que son importantes, en los proyectos/trabajos, colectivos/comunidades de los que yo he formado parte. Satisfacción en el dar y en el estar. Valor de la solidaridad.

- Transpersonal: todo aquello que he aportado, que me ayuda a sostenerme, que trasciende a mi persona y se eleva a otro nivel de consciencia, que permanece, que favorece la confianza.

Beneficios para los profesionales:

El legado que nos dejan las experiencias compartidas de acompañamiento de nuestros pacientes es una herencia que nos transforma interiormente y que llevamos incorporada a los siguientes encuentros. La experiencia de saber que todo puede acabar bien y de la paz y el sentido que se vincula a ciertos encuentros, nos permite acercarnos con mayor confianza, coraje y paz a los nuevos encuentros. De esta forma acompañar es una escuela de vida y crecimiento personal y profesional.

ACOMPañAR

Es la práctica de reconocer, acoger y dar espacio al diálogo interior de aquel que sufre, para que él mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida a sus respuestas. Es decir, ayudar a la persona a despertar o a sacar a la luz el anhelo, la búsqueda interior inherente al ser humano.

Es un acercamiento profesional y ético para recordarle a la persona su verdadera naturaleza, su dignidad, su dimensión trascendente y facilitar la sanación. (mirar SANACIÓN)

Esta relación peculiar precisa de la creación de un vínculo de confianza basado en la simetría moral y dónde la propia persona del profesional es la herramienta fundamental.

Se trata de un camino en el que la persona acompañada y el profesional inician un proceso donde los dos son protagonistas. La persona enferma es quien marca el ritmo, quien vive y sufre en primera persona y el profesional se aproxima desde la serenidad que le aporta su conexión y su experiencia de acompañamientos previos.

El paciente es el capitán de su propio barco, un buque que habita en el mar común en la búsqueda de la isla de la plenitud de la vida. El acompañante es el timonel, *a las órdenes del capitán*, y es un experto en navegación difícil en tiempos de borrasca, buen conocedor tanto de los vientos que suelen ser favorables como de aquellos tormentosos que suele traer la vida. Promueve itinerarios facilitadores y nunca huye cuando aparecen las tempestades.

Las actitudes del acompañamiento son presencia, hospitalidad y compasión (mirar PRESENCIA, HOSPITALIDAD Y COMPASIÓN)

PRESENCIA

Definición de presencia:

Entendemos la “Presencia” como la capacidad de estar en un encuentro con un paciente conectado a fondo intra, inter y transpersonalmente y aportando un espacio de serenidad, fuente de paz interior a pesar de lo caótico que pueda ser el entorno. Es una concreción operativa de una auténtica relación de calidad.

Se trata de una actitud que todos podemos reconocer, explorar y cultivar para ponerla al servicio de nosotros mismos y de aquellos a quienes acompañamos; una actitud que precisa de una estabilidad o equilibrio emocional y creativo capaz de regular las emociones que surgen en el encuentro.

Nos permite realizar los ajustes en el “aquí y ahora” para permanecer en contacto significativo con el otro y conducir a un cambio espiritual beneficioso, terapéutico dentro del otro individuo y también dentro del acompañante.

Supone estar enraizado en la profundidad de uno mismo y al mismo tiempo con el lugar que habita y conectado al paciente, prestando especial atención a la expresión verbal y no verbal de la experiencia del paciente.

Implica estar abierto a vivenciar lo que es, ser testigos de lo que surja en la realidad del encuentro, mientras, vamos tomando consciencia de nuestras tendencias y patrones habituales de elaboración e interpretación, y esto nos habilita a desplegar nuevas formas de responder.

Es una disposición a vivenciar, en el presente, nuestra experiencia interna, cualquiera que sea, en contacto con la realidad externa de manera simultánea, tomando consciencia, con atención plena a cada vivencia y percatándonos de nosotros mismos. Supone “darnos cuenta” en el “aquí y ahora” de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, y de cómo nos experimentamos a nosotros mismos, al otro y al entorno en el que se desarrolla la experiencia. Nos invita a estar receptivos y abiertos a vivenciar en el presente la experiencia tal como es, más allá de nuestras interpretaciones, para poder detectar y hacer contacto con lo que necesitamos en ese momento dado (Naranjo 2011).

Características de la Presencia (Geller, 2019) (Benito, 2021) (Cavallé, 2021)

- Permite que, en situaciones en las que los contenidos de sufrimiento del otro nos impactan, podamos reelaborarnos para redefinir ese encuentro in situ y transformar la experiencia en ese instante, para mantenernos más cercanos, y menos dispersos o fragmentados.
- Evita que la emoción, debido a su intensidad o falta de regulación, inunde la conciencia, “tome el mando” y se instale en el centro de la atención transformándose en protagonista de las reacciones automáticas y sin equilibrio, que conducen a actuar de forma reactiva.
- Tiene estrecha relación con el grado de conexión consigo mismo que permite percibir y elaborar sus emociones antes de reaccionar, y elaborar una respuesta constructiva aprovechando e integrando la energía propia de cada emoción.

- Se trata de una situación de equilibrio que surge de sentir, conectar, entender y atender a las emociones en uno mismo; y de crear la oportunidad de co-regulación con el paciente.
- Ejerce un efecto beneficioso sobre todas las partes que intervienen en el encuentro, sus características son:
 - Proximidad: estar allí
 - Disponibilidad y apertura: es un estado de conciencia que surge de la confianza y de la compasión, que transmite serenidad y paz interior, y genera seguridad y confianza. La apertura llama a la apertura y el paciente que se siente apreciado desde esta cualidad, puede suavizar sus resistencias y disponerse o abrirse más fácilmente al encuentro.
 - Claridad: que se compone de lucidez y luminosidad, y surge del silencio de la mente. La conciencia liberada de pensamiento tiene su propia inteligencia y sabiduría. Desde la claridad de una mente serena, se puede percibir la realidad sin condicionamientos y también acceder a intuiciones sobre las dificultades del enfermo y sus recursos. Esto magnifica la experiencia del encuentro y nos permite acceder a una mayor capacidad de entender, atender y acompañar. Esta claridad también puede ser beneficiosa para el paciente, que estando en contacto con esta cualidad podrá entender mejor sus dificultades y ocasionalmente encontrar él mismo los recursos para afrontarlas. Podríamos resumir lo expuesto anteriormente en que: “cuando tú me escuchas... Yo me entiendo”.
 - Autenticidad/ congruencia: todo lo que expreso es algo que yo pienso o/y siento o/y experimento.
 - Reciprocidad / mutualidad
 - Compromiso (Ver compromiso)
 - Ecuanimidad: caracterizada por la posibilidad de permanecer en un estado de equilibrio y compostura emocional serena que no se ve perturbada a pesar de la intensidad de las emociones que surgen en el encuentro. Esta característica incluye tres cualidades: imparcialidad, estabilidad y equilibrio, que son las que nos permiten fluir frente a los acontecimientos internos y externos sin juzgarlos ni oponer resistencia. Esta actitud ecuánime, se transmite también al otro y ayuda a modular “la tormenta” que el enfermo pueda traer consigo. Como decía Marco Aurelio, un filósofo estoico hace casi dos mil años “debes ser como un promontorio en el mar, contra el cual las olas baten continuamente, pero resiste, y en su cercanía las crecidas olas se tranquilizan y aquietan”.
 - Vitalidad: que implica la posibilidad de habitar el momento de forma enérgica o vívida, y que proporciona la sensación de estar plenamente vivo, junto con una gran fuerza interior, y normalmente se asocia con una sensación de alegría y de gozo. Esta vitalidad permite mantener el contacto con el paciente con un nivel de atención y calidez que habilita que surja la creatividad en el encuentro, lo nuevo, lo inesperado.

El enfermo que sufre y se siente desvitalizado, puede percibir y acogerse también a la energía que se da en el encuentro.

- Significado compartido
- Devoluciones y otras acciones del terapeuta que “reflejan la creencia de que el paciente tiene dentro de sí una forma única de ser”

Requisitos de la presencia:

- conocer y sentirse cómodo con uno mismo
- conexión
- afirmación y valoración
- reconocimiento de vulnerabilidad
- intuición
- empatía
- Aquí y ahora, estar en el momento
- serenidad
- silencio
- amor
- la buena intención.
- conciencia enfocada

Cultivo de la presencia:

- La práctica regular del cultivo de nuestra atención: meditación, oración contemplativa, mindfulness, la actividad artística creativa, la contemplación de la naturaleza y de la belleza.
- Espacios de reflexión y supervisión psicoterapéutica individual y en equipo de nuestra práctica clínica, en donde podamos elaborar nuestras formas de hacer contacto con el paciente y todo lo que se suscita dentro del encuentro terapéutico.
- Formación y práctica de modelos teóricos que contribuyan al desarrollo de la presencia
- Tomarnos un momento para hacer una pausa, esto nos ayuda a reducir la velocidad y crear un espacio en torno a la experiencia de modo que podamos notar lo que estamos experimentando o lo que bloquea nuestra capacidad de estar completamente aquí con nosotros mismos y/o con otra persona. A permitarnos abrir nuestros sentidos: ver, escuchar, oler todos los intrincados detalles de lo que nos rodea (Sahri M.,2019).
- Respirar profunda y lentamente: Tomar respiraciones más largas y lentas nos permite calmar el sistema nervioso simpático y activar el tono vagal (Sahri M., 2019).

- Establecer una intención de presencia (Shari M., 2019).
- Tomar conciencia de los beneficios de la presencia para los pacientes y para los propios sanitarios

COMPASIÓN

Definición de compasión:

Compasión es la actitud elegida y expresada de acoger el sufrimiento del otro con empatía y con determinación, decisión y acción de prevenirlo, aliviarlo o eliminarlo.

La compasión es la actitud que nos mueve -desde la conmoción interna ante la necesidad o el sufrimiento del prójimo- hacia la acción eficiente para acompañar al doliente y ayudarlo a salir de su situación.

Es el movimiento que nos lleva a acercarnos con ternura y sensibilidad al sufrimiento del otro y a ayudarlo actuando desde nuestro núcleo interno de confianza, serenidad y coraje.

Es actuar con la cabeza movida por el corazón que busca el beneficio del prójimo herido, frágil, dependiente o necesitado. La auténtica compasión, entonces, no es sólo una respuesta emocional, sino un compromiso firme basado en la razón (Dalai Lama 2007), una implicación efectiva de mí mismo a favor del otro.

Algunos sinónimos son: “empatía compasiva” (Eckman, 1992) que representa el grado más alto de empatía; o “preocupación empática” denominado por Goleman (2007). Con este tipo de empatía no sólo acogemos y entendemos el problema de la otra persona, sino que además nos sentimos espontáneamente movidos a ayudarlo.

Características de la compasión:

- En el entorno latino, la palabra “compasión” puede presentar connotaciones caritativo-asistenciales. Hemos visto en la definición que, en nuestro contexto, se trata de algo muy distinto.
- Se diferencia de la lástima, actitud distante y paternalista que obra desde el miedo a conectar a fondo con lo que el otro sufre o a experimentarlo, protegiéndose y tomando distancia del prójimo. Como afirmaba Stephen Levine, “cuando tu miedo toca el dolor del otro, se convierte en lástima. Cuando tu amor toca el dolor del otro, se convierte en compasión.”
- Siguiendo Sogyal Rimpoché (1994) estos serían los componentes de la compasión:
 - o empatía: que nos permite percibir y entender la necesidad en el otro
 - o deseo de ayudar y aliviar el sufrimiento del otro
 - o coraje de acercarse al mundo interior tempestuoso del que sufre
 - o acción orientada a mejorar la situación del que es visto como alguien cercano

- Requiere no tener miedo de entrar en profundidad en el sufrimiento del otro, así como la capacidad y la lucidez de no quedarse atrapado en él, cogido o identificado con la emoción, perdiendo así la capacidad de escucha y de respuesta.
- Se trata de una actitud elegida y expresada y está vinculada al compromiso. De hecho, compromiso (a fondo) y compasión pueden ser equivalentes.
- Está en la raíz de la decisión de cualquier sanitario al definir su vocación. Es la actitud básica que nutre y vitaliza los cuidados paliativos.
- Es la actitud que permite al profesional sanitario generar el espacio de seguridad y confianza para el enfermo y que facilita la intervención terapéutica.
- El fruto de la compasión es la actuación eficiente –con medios materiales o espirituales- dirigida a paliar, resolver, disolver o trascender el sufrimiento.
- Supone una conmoción interna ante el malestar del que ha olvidado quien es, y un acercamiento para recordar, al otro, que su sufrimiento está vinculado al rechazo y que la aceptación es la puerta a otro nivel de realidad en la que se encuentra, además la salida del malestar a través de recuperar la conexión.
- Es una actitud que surge desde la conexión intra e interpersonal ante el sufrimiento /pérdida de control / amenaza y que genera un acercamiento terapéutico que favorece que el sufriente se reencuentre consigo mismo, al reconectarse con su profundidad, y así trascender el malestar.
- La compasión puede entenderse como el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento.

HOSPITALIDAD

Definición de hospitalidad:

En el contexto de la espiritualidad, definimos la “Hospitalidad” como la capacidad de llegar al encuentro de acompañamiento con apertura y ternura, desde la conexión con lo esencial de mí mismo y el deseo amoroso de conectar con la experiencia del otro, trascendiendo lo coyuntural y resonando con su profundidad.

La hospitalidad recibe al otro sin prejuicios ni juicios con aceptación incondicional. Pero va más allá de la aceptación incondicional (unidireccional, desde el acompañante), porque intenta crear las condiciones de confianza y seguridad en el vínculo y en el encuentro que permitan la apertura radical del otro, su expresión y la creación de un espacio que pase del yo-tú al nosotros fraterno.

AUTOCUIDADO

Definición de autocuidado:

Es la capacidad para promover nuestro propio bienestar y salud

Características del autocuidado:

- Está estrechamente vinculado a la autoconciencia (Benito Rivera cita 26).
- Previene el desgaste profesional.
- Se ve favorecido por el contacto con la naturaleza, los espacios significativos o con prácticas como meditación, oración contemplativa, ejercicio físico, escuchar o interpretar música, actividades creativas y artísticas o relaciones significativas (pareja, amigos, intimidad con los enfermos, relación de ayuda), etc.
- Precisa del reconocimiento de la propia vulnerabilidad del profesional y los propios límites.
- Una herramienta interesante de autocuidado proviene del modelo de relación conocido como “el sanador herido” (Nowen, 2005), que parte del reconocimiento sanador de las propias heridas y que vive al otro también como fuente de sanación.
- Existen diferentes propuestas de autocuidado, en las que a menudo se destacan aspectos físicos, emocionales, sociales. En el modelo que aquí se propone el autocuidado se fundamenta en la promoción de la autoconciencia y el autoconocimiento, es decir en la medida que estás conectado con la fuente de tu ser, conoces lo que te nutre o te desgasta y puedes cultivar aspectos físicos, sociales y emocionales, aunque la plataforma del cuidado es la autoconciencia.

Bibliografía

- Adams, R. (2021). El silencio del corazón. Diálogos con Robert Adams. (2ª ed.). Chinmayam ediciones. p41
- Association of American Medical Colleges. (1999) MSOP Report III: Spirituality, Cultural Significance and End of Life Care.
- Barbero J., 2024, Comunicación personal Curso Experto en Acompañamiento Espiritual en Clínica. Fundación Humanización de la Salud.
- Benito E, Rivera PR. (2019) El cultivo de la autoconciencia y el bienestar emocional en los profesionales que trabajan con el sufrimiento: Autoconciencia y Bienestar Emocional. Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS). 4(S1):77–93 <https://dx.doi.org/10.37536/riecs.2019.4.s1.115>
- Benito E., Barbero J., Dones M., Gómez J. (2014). Modelo de acompañamiento espiritual: Propuesta del grupo de trabajo de espiritualidad SECPAL. Cap. 22 en: Espiritualidad en Clínica. Una propuesta de Evaluación y acompañamiento espiritual en Cuidados Paliativos. Benito E., Barbero J., y Dones M., Eds. SECPAL Madrid.
- Benito, E., Mindeguía, M.I. (2021) La presencia. El poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica. *Psicooncología* 18(2): 371-385
- Cassell EJ. (2004). The nature of suffering and the goals of medicine. 2ª ed. Nueva York: Oxford University Press; 2004. ISBN: 0-19-515616-1.
- Cavallé M. (2021). El camino de la presencia [Internet]. YouTube; 2020 [Acceso el 29 de junio de 2021]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gudF4yRi1qQ>
- Cavallé M. (2024) El coraje de ser cap VIII pp: 224 Editorial Kairós S.A. Barcelona.
- Cavallé M. (2024) El coraje de ser cap xx pp: xx-xx Editorial Kairós S.A. Barcelona.
- Cavallé, M. (2024) El coraje de ser cap 4 pp: 140-149 Editorial Kairós S.A. Barcelona.
- Dalai Lama (2000) Una ètica per el nou mileni Barcelona: Ed. Empúries
- Cassell E.J. (1999). Diagnosticar el sufrimiento: una perspectiva. *Ann Inter Med* 1999; 131: 531-34.
- Dalai Lama. La compasión y el individuo. Accedido el 17/8/2007 en http://www.dalailama.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=83
- Diccionario de la lengua española. RAE 2014 23ª edición
- Dürckheim K.G. (1992) Experimentar la trascendencia. Barcelona Ed. Luciérnaga
- Dyson, J., Cobb, M., & Forman, D. (1997). The meaning of spirituality: A literature review. *Journal of advanced nursing*, 26(6), 1183-1188.
- Egnew, Th. R. (2005). The meaning of healing: transcending the suffering. *Annals of Family Medicine*, 3:255-262.
- Ekman P. (1992). An argument for basic emotions. *Cogn Emot*.6:169-200. <https://dx.doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Fernández Roseñada, A. (2009). *La meditación. La atención plena y sostenida en el presente*. Dilema editorial. p116.
- Frankl, V.E. El hombre en busca del sentido último. El análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano. Barcelona 1999. Paidós
- Geller S.M. (2019). Presencia terapéutica y teoría polivagal: principios y prácticas para cultivar las relaciones terapéuticas efectivas. En: Porges SW, Deb D, editores. *Aplicaciones clínicas de la Teoría Polivagal*. Barcelona, España: Eleftheria pp: 151-176
- Gibran, K. (1998) El loco. Ediciones Urano

- Goleman, D. y Ekman, P. (2007). Three Kinds of Empathy: Cognitive, Emotional, Compassionate. Accedido el 17 de agosto 2007 en <http://www.danielgoleman.info/blog/2007/06/12/empathy-without-detachment-equals-compassion/>
- Gomis C., Benito E., Barbero J. (2008). Capítulo 5 Glosario. En El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Una introducción y una propuesta. Ed por GES-SECPAL Madrid Arán 2008.
- Grof, C. y Grof, S. (1995). La tormentosa búsqueda del Ser: una guía para el crecimiento personal a través de la emergencia espiritual. La liebre de Marzo. Barcelona: 1995.
- Hall, D.E., Meador, K.G, Koenig, H.G. (2008). Measuring religiousness in health research: review and critique. J ReligHealth. 47:134-63.
- Koenig, H.G., King, D., y Carson, V.B (2012). Handbook of religion and health (2ª ed.) Oxford University Press.
- Kriseová, E. (1993). Vaclav havel. El reto de la Esperanza. Ed Espasa Calpe
- Longaker, C. (1997). Afrontar la muerte y encontrar esperanza. Guía para la atención psicológica y espiritual de los moribundos. México: Grijalbo Mondadori
- Meloni X. Delcaraciones en entrevista accesible en http://mariapallares.org/entrevistes/entrevista_xavier_meloni.asp
- Meloni X. (2011) Hacia un tiempo de síntesis. Editorial: Fragmenta Editorial, SL ISBN: 978-84-92416-42-4
- Meloni X. (2014). La espiritualidad como universal humano. Capítulo 3: 39-43 en Benito E., Barbero J., y Dones M. Espiritualidad en clínica. Una propuesta de evaluación y acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. SECPAL Madrid.
- Naranjo C. (2011) El centrarse en el presente como técnica, prescripción e ideal. En: La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo atóxico. Santiago de Chile Cuatro Vientos.
- Naranjo C. El centrarse en el presente como técnica, prescripción e ideal. En: La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo atóxico. Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 2011.
- Nolan S., Saltmarch P., Leget C. Spiritual care in palliative care: working towards an EAPC Task Force. (2011) Eur J Pall Care 18:86-9.
- Puchalski C., Ferrell B., Virani R., Otis-Green S., Baird P., Bull J., et al. (2009) Improving the Quality of spiritual care as a dimension of palliative care: The report of the consensus conference. J Palliat Med 12:885-90. Doi: 10.1089/jpm.2009.0142.
- Puchalski CM., Vitillo R., Hull S.K., Reller N. (2014) Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. J Pall Med 17:1- 15. Doi: 10.1089/jpm.2014.9427.
- Quinceno, J. y Vinaccia, S. (2009) La salud en el marco de la psicología de la relación y la espiritualidad. Diversitas: Perspectivas en psicología, 5(2), 321-336 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3423326>
- Rousseau P (2020). Spirituality and dying patient. Journal of Clinical Oncology. 18: 2000-2002.
- Rousseau, P. (2003). La espiritualidad y el paciente moribundo. Classic Papers, Suppl. To Journal of Clinical Oncology. 21, 54-56,
- Saunders C., (2023). Velad conmigo. Inspiración para una vida en Cuidados Paliativos. Ed. Fundación Pía Aguirreche.
- Shari M. Geller (2019) Presencia terapéutica y teoría polivagal: principios y prácticas para cultivar las relaciones terapéuticas efectivas. En: Porges SW, Deb D, editores. Aplicaciones clínicas de la Teoría Polivagal. Barcelona, España: Eleftheria p. 151-176
- Shaver W.A. (2002) Suffering and the role of abandonment of self. J. Hosp and Pall Med 4: 46-53.
- Singh K.D. (1998). The Grace in Dying. How we are transformed spiritually as we die. Harper San Francisco
- Sogyal Rimpoché (1994). El libro tibetano de la vida y de la muerte. Urano, Barcelona.

Sogyal Rimpoché (1994). El libro tibetano de la vida y de la muerte. Urano, Barcelona.

Taylor, S. (2019). Por una ciencia espiritual. Kōan libros. Recuperado de www.amazon.com p. 81

Thich Nhat Hanh. La muerte es una ilusión. La superación definitiva al miedo a morir. Oniro. Barcelona: 2004.

Wilber K. (1985) La conciencia sin fronteras. Aproximación de Oriente y Occidente al crecimiento personal. Ed Kairós Barcelona: pp 508-509.